

Reseña

Comentarios al Decreto - Ley de Contrataciones Públicas de 2014

Innes del Consuelo Faria Villarreal*

1. A modo de introducción

La Ley de Contrataciones Públicas publicada en Gaceta Oficial No. 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, quedó derogada con la publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014 del Decreto 1.399 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas dictado por el Presidente de la República en virtud de la Habilitante de fecha 19 de noviembre de 2013. A continuación se destacan los aspectos más resaltantes de la nueva ley:

2. Ámbito de aplicación

En cuanto al ámbito material el Decreto - Ley mantiene como objeto regular la actividad del Estado en la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, cuyos procesos son de obligatorio cumplimiento para los contratantes, debiéndose dar prioridad al uso de medios electrónicos; quedando excluidas las contrataciones asumidas mediante acuerdos o contratos internacionales; los servicios laborales; el arrendamiento de bienes inmuebles, incluso el financiero; el patrocinio en temas deportivos, artísticos, literarios, científicos o académicos.